

STRATEGI MENINGKATKAN DAYA SAING ALUMNI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA UNTUK MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Mohd Zaidi Hajazi^{1*}

¹Dekan Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial, Universiti Selangor, Malaysia

*Corresponding author: zaidi_hajazi@unisel.edu.my

ABSTRACT

The ASEAN Economic Community (AEC) 2015 is an ASEAN economic integrative that is free trading between ASEAN countries. A CEO of a distinguished international banking group, "There are Asian giants, who are making changes to the tectonic plate of manufacture, commerce, royalty and the global economy." ASEAN will come the horizon. The ASEAN Community is a concept that leads to the removal or inclusion of the people of ASEAN towards a more solid ASEAN integration. However, behind the thousand and one a manifest, there are various obstacles and challenges that arise. It would be a fierce competition so we can not good sleep. Every leader, regional chairman, CEO of the company, community leader, family leader and individual needs to consider new ways to compete freely. MEAs may be a good opportunity to demonstrate the quality and quantity of products and human resources (HR) at the same time may be a boomerang if not able to utilize them well. Alumnus from Islamic College (STAI) Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka should be prepared to work on ASEAN Economic Community. Concluded that any 12 strategy would be implemented to get this goal.

Keywords: Strategy, Human resources, ASEAN Economic Community, Islamic College (STAI) Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah secara rasminya dibentuk pada 31 Disember 2015. Komuniti ASEAN di katakan sebagai sang Gergasi yang siap bangun untuk aktif. Konsep ‘Gergasi’ ini di lihat sebagai sebuah gagasan yang sangat besar dan akan mewujudkan peluang , cabaran dan tantangan yang impaknya akan berlaku di seluruh dunia. Jika dilihat sejarah penubuhan ASEAN, pada sekitar tahun 1980an, ASEAN dikatakan sebagai harimau kecil yang sedang berlajar mangaum. Sekitar tahun 1990an harimau kecil ini sudah menjadi naga –naga kecil yang mula menghembus api untuk menghangatkan ekonomi dunia. Pengiktirafan dunia hari bahawa ASEAN sudah menjadi gergasi mencerminkan kemampuan nya mempengaruhi lingkungan dunia. Apakah Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diibaratkan sebagai sang gergasi itu ? Dengan penduduknya sekitar 600 juta jiwa, hubungan international merentasi seluruh pelusuk dunia, hasil bumi yang sangat kaya, dan kedudukan yang sangat strategik, memungkinkan ekonomi dunia akan berkiblat di ASEAN pada masa akan datang. Untuk merealisasikan impian mempengaruhi ekonomi dunia, ASEAN membangunkan sebuah konsep yang dinamakan ‘Masyarakat Ekonomi ASEAN’.

Masyarakat Ekonomi ASEAN berisikan tiga pilar kerjasama antara negara anggota ASEAN meliputi Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC). Komuniti ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Pembentukan dan pemberlakuan Komunitas ASEAN yang dipercepat ini oleh setiap negara anggota ASEAN dilihat sangat menguntungkan antara negara sehingga tidak ada satupun negara anggotanya yang membantah pemberlakuan cepatnya Komunitas ASEAN pada tahun 2015.

Pada aspek keamanan atau ASC misalnya, Komunitas ASEAN dapat memperkuat ketahanan kawasan dan mendukung penyelesaian konflik secara damai. Dikeranakan perdamaian dan stabilitas di kawasan merupakan modal penting bagi proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat ASEAN. Terlebih konsep Komunitas ASEAN pada aspek keamanan menganut prinsip keamanan komprehensif yang mengakui saling keterkaitan antara aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Komunitas Keamanan ASEAN memberikan mekanisme

pencegahan dan penanganan konflik secara damai. Hal ini dilakukan antara lain melalui konsultasi bersama untuk membahas masalah- masalah politik- keamanan kawasan seperti keamanan maritim, perluasan kerjasama pertahanan, serta masalah-masalah keamanan non tradisional (kejahatan lintas negara, kerusakan lingkungan hidup dan lain-lain).

Aspek ekonomi atau AEC, Komunitas ASEAN akan membentuk sebuah integrasi ekonomi kawasan, membentuk biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UKM. Disamping itu, pembentukan Komunitas ASEAN pada aspek ekonomi juga akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan-peraturan domestik. Pelaksanaan Komunitas ASEAN di aspek ekonomi ini juga memberikan peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan daya saing sebagai tujuan bagi pelabur dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan dan memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis. Disamping itu, pelaksanaan AEC memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan-peraturan dan standardisasi atau ASCC, Komunitas ASEAN dapat mewujudkan "*a caring and sharing community*", yaitu sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi.

Kerjasama sosial-budaya mencakup kerjasama di bidang kepemudaan, wanita, kepegawaian, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, kesehatan, pembangunan sosial, menangani kemiskinan, dan ketenagakerjaan serta Yayasan ASEAN.

Jika kita mencermati ulasan di atas, maka Komunitas ASEAN secara umum jelas menguntungkan setiap negara anggota, walaupun itu masih terdapat pelbagai rintangan dan tantangan kerana terdapat negara anggota ASEAN yang berbeza tahap ekonominya sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan kepemilikan modal, teknologi, tingkat kemakmuran dan kemajuan dari masing-masing negara anggota.

APAKAH MEA MEMBERIKAN PELUANG UNTUK SEMUA ?

Bagi setiap negara, keberadaan di dalam MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan pelbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2015. MEA menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) tetapi pada masa yang sama boleh menjadi boomerang jika tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.

MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP setiap negara ahli Asean.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

BAGAIMANA MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM MENGHADAPI MEA ?

Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu perusahaan, kota, daerah, wilayah atau negara dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan (Porter, 2000). Daya saing juga diartikan sebagai kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang diperlukan disamping kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan (Santoso, 2009). Dengan kata lain kemampuan bersaing untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi yang terlihat pada daya saing eksternal. Dengan demikian faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan daya saing perlu diidentifikasi.

Saya telah mengenalpasti 12 strategi pelbagai peringkat institusi, dari peringkat pemerintah sehinggalah ke peringkat paling bawah iaitu individu. Setiap peringkat mempunyai peranan berbeza untuk meningkatkan daya saing menghadapi MEA. Kertas kerja ini akan coba

membicarakan peranan-peranan setiap elemen untuk meningkatkan daya saing global dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Strategi 1 : Kebijakan (Policy) dan Penggubalan Strategi Era Global

Peranan : Pemerintah Sebagai *Policy Dan Strategic Analyst*

Pemerintah setiap negara , Provinsi, Kota ASEAN harus melihat MEA sebagai peluang yang terbuka luas untuk meningkatkan daya saing negara masing-masing. Pemerintah perlu melihat keutamaan dan arah tuju untuk kejayaan jangka masa panjang, sesuai dengan perubahan zaman dan era global. Apakah keutamaan mendesak warga yang mesti selesaikan terlebih dahulu ? Mungkinkah infra, pendidikan, atau ekonomi dan sebagainya. Kebijakan yang sudah ketinggalan dan tak relevan lagi harus diganti, dipinda dan digubal baru agar mendukung visi dan misi baru sesebuah negara, provinsi atau kota. Trend dan isu terkini mesti di pantau, di atasi dan ditangani dengan menggunakan ilmu dan bukan hanya berdasarkan pengalaman lampau. Pelantikan penasihat strategi yang kompeten setiap aspek adalah sesuatu yang dapat meningkatkan daya saing sesebuah negara.

Strategi 2: Peningkatan Kualiti SDM / Pegawai Pemerintah / Swasta

Peranan : Pemerintah Sebagai *Performance Auditor*.

Sumber manusia adalah antara elemen terpenting untuk survival bangsa. SDM kualiti bukan terhasil secara semula jadi, bahkan di pupuk, di latih, diekpose agar intelektual dan pengalaman digandakan dalam masa yang paling singkat. Dunia hari ini dunia yang bersaing dengan waktu. Bahkan waktu menentukan samada kita dapat terus hidup dengan sempurna, selesa dan bahagia, waktulah yang menjadi peluang dan tantangannya. Dalam waktu paling singkat, pemerintah berperanan meningkatkan bilangan SDM berkualiti dapat di wujudkan dan dapat menampung semua aspek pengurusan negara agar terus bersaing peringkat global.

Peranan besar pemerintah ialah sebagai ‘performance auditor’ yang menilai, menguji, memperkasa dan meningkatkan performance setiap pegawai pemerintah agar memberikan service yang berkualiti dan berkesan kepada warga.

Strategi 3 : Kebijakan Pendidikan Untuk Setiap Warga**Peranan : Pemerintah Sebagai Pelaksana Aktif**

Pemerintah bertanggungjawab memberikan pendidikan pada setiap warga. Adalah hak kepada setiap warga untuk mendapat pendidikan sehingga mereka dapat mandiri. Pendidikan Tinggi merupakan satu nilai tambah (*must have*) kepada pendidikan wajib. Elemen ini tidak dapat dielakkan pentingnya bagi kemajuan sebuah negara, dengan masyarakat yang terdidik dapat membantu sesebuah negara untuk menjadi lebih produktif, lebih inovatif dan lebih mampu meningkatkan daya saing dengan negara lain. Hari ini, apa yang di perlukan bukan lagi kuantiti pendidikan tetapi kualiti pendidikan yang merentasi sempadan negara. Pemerintah boleh mewujudkan pendemokrasian pendidikan dengan merentasi sempadan negara dengan mengadakan lebih banyak biasiswa pendidikan tinggi, menggalakan program pertukaran pelajar, dosen, penelitian bersama, *transfer credit* program dan pelbagai lagi kegiatan akademik yang bisa menguntungkan pelbagai pihak, khususnya pelajar universiti. Mereka perlu diberi pendedahan global agar dapat bersaing dengan rakan –rakan dari negara tetangga.

Strategi 4 : Teknologi ‘Know How’**Peranan : Pemerintah Technological Management Analyst**

Teknologi adalah jantung pemodenan. Justru itu pelaburan dalam teknologi adalah satu kemestian, jika ingin berdaya saing global. Antara teknologi wajib ialah teknologi IT, pertanian, infrastruktur, tenaga elektrik, dan kewirausahaan untuk mendukung perkembangan negara. Program perkongsian ilmu dan teknologi antara universiti, pemerintah akan dapat meningkatkan lagi mutu dan produktiviti. Untuk meningkatkan performance dalam aspek teknologi, pemerintah memerlukan kepakaran dalam *technological management* dan membentuk tim analyst yang akan menjamin investasi teknologi bukan satu kerugian di masa akan datang.

Strategi 5 : Birokrasi Yang Baik**Peranan : Pemerintah Sebagai *Intervention Strategist***

Pemerintah mesti menjamin elemen birokrasi dilaksanakan dengan baik dengan memberi keutamaan kepada sistem penyampaian yang berkualiti. Urusan yang mudah, jangan di susahkan. Urusan yang membantu meningkatkan kesejahteraan warga diutamakan. Elemen ini dapat meningkatkan daya saing terutama terkait dengan mengembangkan kemudahan berbisnis yang sebagai salah satu barometer utama daya saing negara, daerah, kota dan juga organisasi. Kapasitas kelembagaan birokrasi bukan hanya mencakup institusi yang efektif dan efisien, namun juga jajaran staf birokrasi yang berkualitas dan regulasi yang kondusif. Untuk menjamin pemerintah mempunyai elemen birokrasi yang baik dan bukannya ‘bureaucrazy; maka pemerintah memerlukan karyawan yang bertindak sebagai Intervention strategist yang akan bertindak sebagai pemangkin meningkatkan dan melicinkan birokrasi pemerintah.

Strategi 6 : Pelatihan dan Penyediaan SDM Berkualiti.

Peranan :Pemerintah Sebagai *Change Manager*

Pemerintah harus mampu mendorong diadakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kecerdasan sikap, kemampuan berbahasa Inggeris dan pengoperasian komputer. Pendedahan global khususnya mengikuti pelatihan luar negara pegawai negeri dapat membuka minda dan wawasan untuk memacu negara ke arah yang lebih berjaya. Pemerintah bisa mewujudkan institusi pelatihan bertaraf tinggi impaknya dengan bekerjasama dengan universitas dalam dan luar negara. Peranan sebagai ‘change manager’ mampu mengubah keadaan dengan meperlihatkan sesuatu yang baru, membina dan membangunkan sumber SDM yang berkualiti dan bertaraf global.

Strategi 7 : Meningkatkan dan Mengekalkan Iklim Investasi Dominan

Peranan : Pemerintah Sebagai Corporate Climate Investasi Konsultan

Lingkungan yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Sudah menjadi ten seluruh dunia, pemerintah bertindak sebagai

Corporate Climate Investasi Consultant yang mencari, mendorong dan membina investasi-investasi global ke negara masing-masing.

Strategi 8 : Meningkatkan dan Mengekalkan Daya Saing Kota

Peranan : Pemerintah Sebagai *Structure System and Process Analyst*

Peranan seterusnya pemimpin komuniti ialah meningkatkan daya saing kota. Tingkat daya saing kota menjadi salah satu ukuran yang menentukan apakah suatu daerah potensial bagi investasi atau tidak. Tingkat daya saing ini berlaku global sehingga kota-kota di seluruh dunia. Masing-masing coba meningkatkan daya saing kotanya agar menjadi kompetitif hingga dapat menarik orang-orang yang kreatif dan kompetitif. Pemerintah boleh berperanan sebagai Pembina struktur dan proses yang berkualiti untuk warga. Salah satu strateginya ialah menggerak sektor swasta sebagai 'smart partnership' dengan pemerintah sebagai pemangkin ekonomi dan infrastruktur negara.

Strategi 9 : Meningkatkan dan Mengekalkan Mutu Akademik Bertaraf Dunia

Peranan : Universiti Sebagai *Growth Engine*

Bidang pendidikan perlu dijadikan elemen utama oleh negara-negara serantau bagi menyokong penubuhan Komuniti ASEAN 2015. Bidang pendidikan dilihat dapat memainkan peranan penting untuk membina proses pembangunan dan sebuah komuniti berasaskan pengetahuan di kalangan negara anggota. Telah terbukti pendidikan secara tidak langsung dapat menyumbang kepada peningkatan daya saing dalam kalangan negara ASEAN. Universiti hari ini menempuh tantangan sukar apabila pendapatan universiti berkurangan, namun Rektor / Ketua Universitas perlu mengubah set minda dengan mengalih fokus kepada elemen bisnis dalam pengurusan kampus.

Sistem pendidikan tinggi di seluruh dunia telah berkembang pesat dan mengalami perubahan yang sangat radikal. Dalam tempoh yang sekian lama, universiti di dunia menerima pertambahan enrolmen pelajar. Mobiliti pelajar antarabangsa telah meningkat hampir 30 peratus dengan bilangan teramai pelajar dari Barat ke Timur, khususnya China, India dan juga Asia

Tenggara. Program studi juga penting dikaji semula agar linear dengan permintaan industri. Universiti hari ini di tuntutan mendapatkan pengiktirafan global dalam pelbagai aspek seperti penerbitan, hasil penyelidikan, paten, dan kualiti institusi, serta pertumbuhan mendadak bilangan pelajar antarabangsa. Sistem pendidikan tinggi yang berkualiti perlu terus dipertingkatkan agar sentiasa berdaya saing seiring trend global. Sebagai contoh, teknologi disruptif seperti robotik termaju, *Internet of Things*, dan *automasi kerja* berkaitan ilmu pengetahuan dijangka akan merubah lanskap perniagaan dan sosial secara menyeluruh. Dengan perkataan lain, universiti mesti bertindak sebagai 'growth engine'.

Strategi 10 : Mencipta Ekonomi Kreatif

Peranan : Universiti Sebagai Master Trainer and Learning Specialist.

Kreativitas akan menjadi keutamaan Pemimpin Komuniti di seluruh dunia. Universiti sebagai sumber penajaan SDM perlu menjadi platform menghasilkan Pemimpin komuniti yang kreatif dan berupaya mempelbagaikan ekonomi kreatif untuk kelangsungan survival daerah. Konsep Ekonomi Kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan idea dan *stock of knowledge* dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Ekonomi kreatif ialah:

- Ekonomi Kreatif adalah konsep yang berkembang berdasarkan aset kreatif yang berpotensi membantu pertumbuhan ekonomi.
- Ekonomi kreatif mampu meningkatkan pemasukan bagi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan nilai ekonomi yang berasal dari kegiatan ekspor yang dalam waktu bersamaan juga membantu mempromosikan keragaman sosial-budaya serta mengembangkan sumber daya manusia.
- Ekonomi Kreatif juga mampu menguatkan aspek-aspek ekonomi, kebudayaan dan sosial yang mampu berinteraksi baik dengan teknologi, kegiatan intelektual serta tujuan pariwisata.

- Ekonomi kreatif merupakan aktivitas ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge-based economy*) dengan dimensi pengembangan hubungan lintas sektoral baik di level makro maupun mikro di dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

(United Nations Conference on Trade and Development) seperti dikutip pada buku “Creative Economy Report 2010” PBB. Peranan universiti sebagai Universiti Sebagai Master Trainer dan Learning Specialist dilihat sebagai sangat relevan dengan peranannya sebagai ‘growth engine; sesebuah negara.

Strategi 11 : Meningkatkan dan Mengekalkan Kualiti Ahli Keluarga

Peranan : Keluarga Sebagai *Caunsellor Leader, moderator dan facilitator*

Peranan keluarga adalah mendukung setiap perkembangan anaknya. Perubahan dunia hari ini menuntut perubahan tingkahlaku ibubapa mendidik anak. Khususnya peranan ibubapa sebagai pemimpin, guru, kaunselor, moderator dan juga fasilitator. Terlalu banyak perlindungan akan melemahkan anak itu untuk bersaing global. Terlalu bebas menyebabkan anak merusak kehidupan dirinya dan orang lain. Ibubapa hari ini memerlukan ilmu untuk mendidik anak dan bukan lagi mengharapkan pengalaman orang tua mendidik mereka. “Garam yang kita makan hari ini tidak lagi sama dengan garam ketika ibubapa masih kecil dahulu”.

Strategi 12 : Meningkatkan Kualiti Diri Graduan

Peranan : Setiap Individu (Graduan) Sebagai Khalifah Allah Di Dunia

Graduan adalah individu istimewa. Mereka adalah Khalifah Allah di muka bumi ini. Sebagai khalifah Allah, mereka diberi kesempatan menuntut ilmu sehingga bisa mengubah diri, keluarga dan negaranya. Langkah pertama untuk sukses itu adalah memiliki mental yang positif. Banyak orang yang mau kerja keras bahkan cerdas, tetapi tidak mencapai keberhasilan gemilang, alasannya karena masalah mental. Masalah mental juga bisa menghambat tindakan. Tindakan adalah penting, tetapi lebih penting bagaimana agar bertindak, bukan hanya bertindak, tetapi tindakan yang tepat, dengan arah yang tepat, dan terus bertindak sampai mencapai akhir. Pada dasarnya, selepas selesai kuliah, seorang graduan sudah boleh memahami bagaimana dunia ini bekerja. Mereka perlu peka ”aturan main” segala aspek yang ada di dunia ini. Sebagai contoh,

mereka harus belajar pekerjaan tidak lagi menunggu mereka, persainagn bukan hanya lokal tetapi global, yang berjaya ialah yang kreatif dan bekerja keras tanpa Makut (malu dan takut). Graduan hari ini mesti MENCIPTA pekerjaan untuk diri mereka dan juga untuk orang lain. Selain itu, mereka juga harus belajar memahami aturan main dalam hubungan kemasyarakatan lokal dan global, sehingga ada hukum dan sanksi yang mengatur perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Garbarino & Brofenbrenner (Vasta, 1992), jika suatu bangsa ingin bertahan hidup, maka bangsa tersebut harus memiliki aturan-aturan yang menetapkan apa yang salah dan apa yang benar, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang adil dan apa yang tidak adil, apa yang patut dan tidak patut. Oleh karena itu, perlu ada etika dalam bicara, aturan dalam berlalu lintas, dan aturan-aturan sosial lainnya. Jika tidak, hidup ini akan "rosak" karena setiap orang boleh berlaku sesuai keinginannya masing-masing tanpa harus mempedulikan orang lain. Akhirnya antara sesama menjadi saling menjegal, saling menyakiti, bahkan saling membunuh, sehingga hancurlah bangsa itu. Memahami "aturan main" dalam kehidupan dunia dan menginternalisasikan dalam dirinya sehingga mampu mengaplikasikan "aturan main" tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya merupakan tugas setiap graduan dalam perkembangannya.

KESIMPULAN

Meningkatkan daya saing menghadapi era MEA sudah menjadi kemestian setiap negara, khususnya negara ASEAN. Perubahan tidak menunggu kita , tetapi akan meninggalkan kita jika kita masih dibuai noltalgia kejayaan lampau. STAI A-Mawaddah Warrahmah harus menerapkan 12 strategi yang telah saya paparkan didepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Porter, M. E. 2009. Strategi bersaing (Competitive strategy). Tangerang. Karisma Publishing Group.
- Santoso, T. 2011. Marketing Strategic: meningkatkan pangsa pasar dan daya saing. Jakarta. Salemba Empat.
- United Nation. 2010. Creative Economy Report 2010. United Nations Development Programme.
- Vasta, Ross, and Haith, Marshall (1992). Child psychology: The Modern Science. New York: John Willey and Sons, Inc.